

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDA SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jıl**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAGÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciya ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciýalar hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

QORAQOLPOG'ISTON AROL BO'YI MINTAQADA ASALARICHILIKNI RIVOJLANTIRISH

A.K.Kalenderov

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali

Annotatsiya: Qoraqolpog'iston sho'l zonasidagi asalarichilik tarmog'ida IT-texnologiyalarni joriy qilingan. Shuningdek, raqamli texnologiyalarni joriy etishni moliyalashtiradigan tuzilmalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida "Asalarichilikda texnologik transfer" jamg'armasining Qoraqolpog'iston bo'limini tashkil etish va uni moliyalashtirish manbaalari ochib berilgan.

Kirishish. Oziq-ovqat ta'minotining ahamiyati oshib borayotgan sharoitda oziq-ovqat sohasida barqaror organik xom ashyo va servitamin mahsulotlar yetishtirilishini ta'minlovchi asalarichilik tarmog'ini rivojlantirishning iqtisodiy muammolariga bag'ishlangan ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

Asalarichilik tarmog'i faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari va iqtisodiy samaradorligini hisoblash usullarini tadqiq etish, raqamli texnologiyalarni joriy etish, ixtisoslashtirish hamda tarmoqni istiqbolli rivojlantirish masalalari bu boradagi tadqiqotlarning ustuvor yo'nalishlaridan hisoblanadi. Qishloq xo'jaligi tarmog'ida mahsulot ishlab chiqarish bevosita tirik tabiat bilan hamohang ravishda olib borilishi, bunda o'simlikchilik va chorvachilik tarmoqlari bir-birini to'ldiruvchi ekanligi sababli asalarichilik agrar tarmoqning ajralmas bir bo'g'ini, eng muhim sohalaridan biri hisoblanadi.

Asalarichilikda raqamli texnologiyalarni transformatsiya qilishni rag'batlantirish yo'llari sifatida tashkiliy va iqtisodiy dastaklardan keng foydalanish lozim deb hisoblaymiz.

Asalarichilikning rivojlanish tarixiga ahamiyat qaratadigan bo'lsak, insoniyat tarixidagi bir necha bosqichni bosib o'tgan eng qadimiy faoliyat turlaridan biri ekanligini kuzatishimiz mumkin. Mutaxassislar fikricha asalarichilik tarixi miloddan avvalgi yettinchi ming yillikka borib taqaladi. Turli ilmiy adabiyotlarda asalarichilik rivojlanishini tadqiq etgan holda bir qator bosqichlarga ajratgan.

Ularning orasida eng ko'p qo'llanilgan va adabiyotlarda e'tirof etilgan bosqichlari sifatida 3 ta bosqichga ajratiladi. Unga ko'ra birinchi bosqich yovvoyi asalarichilik deb nomlanib—bunda asalarichilar o'rmonlar, tog' va tog'oldi hududlari, shuningdek o'simlik qoplami yaxshi rivojlangan hududlarda joylashgan g'ovaklarda yovvoyi asalari inlarini qidirib topish, asal va mumlarni ajratib olish bilan shug'ullanishgan. Ikkinchi bosqich yog'och asalarichilik deb nomlanib, unda asalarilarni yog'ochdan yasalgan ajralmaydigan uyalarda boqish orqali mahsulot yetishtirilgan.

Uchunchi bosqichda esa, asalari tuzulishi va biografiyasini chuqur o'rganish, ilmiy asoslarini anglash natijasida mobil, xarakatdagi, olinadigan va

ishlov berish, shaklini o'zgartirish imkonitiyaga ega bo'lgan asalari ramkalari ixtiroi bilan soha jadal rivojlangan. Amalga oshirilgan agrar islohotlar natijasida asalarichilik tarmog'i barqaror rivojlanib bormoqda. Buni tarmoqning rivojlanish dinamikasi, erishilayotgan yutuqlar va statistik ko'rsatkichlarida ham o'zini namoyon qilmoqda. Asalarichilik xo'jaliklarining soni ortishi so'nggi yillarda yaratib berilgan imkoniyatlar, dehqon xo'jaliklarida chorvachilikni rivojlantirish uchun imtiyozli kreditlash dasturlari, yoshlarni ish bilan bandligini ta'minlash uchun subsidiyalar ajratish tizimi ishlab chiqilganligi kabi omillar ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Bozor munosabatlari sharoitida xususiy sektorning o'rnini oshib borishi tabiiy jarayon bo'lib, davlat tomonidan subsidiyalash bu dastlabki bosqichlarida, xo'jaliklarning oyoqqa turib olishi va yangi texnologiyalarning keng targ'ib qilinishi uchun xizmat qilib, istiqbolda u bozor mexanizmlari yordamida ishlab ketishi lozim bo'ladi. Buning uchun esa ushbu texnologiyalarni joriy etishni moliyalashtiradigan tuzilmalar, qo'llab-quvvatlaydigan idoralar tashkil etilishi maqsadga muvofiq. "Asalarichilikda texnologik transfer Qoraqolpog'iston bolimi" jamg'armasini tashkil etish lozimligi to'g'risida aytib o'tmoqchiman. Ushbu jamg'armaning maqsadi aholi turmushidagi asalarichilik xo'jaliklarida zamonaviy IT-texnologiyalarni joriy etishni moliyaviy qo'llab-quvvatlash, ularni imtiyozli kreditlar, yangi texnologiyalarning amaliyotga joriy etilishiga ko'maklashish, xo'jaliklarning qiziqish va ko'nikmalarini oshirib borish hisoblanadi. Ushbu jamg'arma o'z faoliyati jarayonida quyidagi vazifalarni bajaradi.

Asalarichilik xo'jaliklarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, raqamli texnologiyalarni joriy etish, o'rganish maqsadlari uchun kredit resurslarini ajratish hamda undan foydalanishni yanada kengaytirish asl yetishtiruvchilarning innovatsion faoliyatini moliyaviy qo'llab-quvvatlash, zamonaviy qurilmalar yaratish, ishlab chiqarish va joriy etishni rag'batlantirish asalarichilikni rivojlantirishga qaratilgan maqsadli davlat, tarmoq va hududiy dasturlarni, ilmiy-texnik loyihalarni moliyalashtirish, shu bilan birgalikda ushbu tadbirlarni joriy etishda ishtirok etish Asalarichilik tarmog'ini rivojlantirishda "ilm-fan ishlab chiqarish sotish" zanjirini shakllantirish yoki ularning bir biri bilan o'zaro bog'liqligini ta'minlash jarayonini quyidagi bosqichlarda amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Jumladan Asalarichilik tarmog'ida ilmiy-tadqiqot natijalarida olingan yangi ilmiy ishlanmalardan amaliyotga keng foydalanish bevosita asalarichilik tarmog'ida davlat tanlovlari asosida fundamental, amaliy va innovatsion tadqiqot ishlarini olib borish asalarichilik tarmog'ida mos bo'lgan yangi innovatsion ishlanmalarni maqsadli joriy qilishni iqtisodiy baholash zamonaviy, yangi innovatsiyalarni qo'llash uchun asalarichilik xo'jaliklari iqtisodiy samaradorligini oshirish bo'yicha tashkiliy, ijtimoiy-iqtisodiy ishlanmalarni ishlab chiqish; olimlar tomonidan ishlab chiqilgan yangi innovatsion loyihalarni maqbul variantini tanlab olish mexanizmini ishlab chiqish asalarichilik tarmog'ida innovatsiya loyihalardan to'liq foydalanishni ta'minlash va tajribalar o'tkazishni tashkil etish tarmoqda amalga oshirilayotgan innovatsion tadqiqotlarni aniq bir maqsadga yo'naltirish fundamental, amaliy va innovatsion tadqiqotlarni moliyalashtirish

maqsadida maxsus jamg'armalar tashkil qilish asalarichilik tarmog'ida fan-texnika yutuqlarini joriy qilishda davlatning rolini kuchaytirish va boshqalar. Bundan tashqari, asalarichilik tarmog'ini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmini rag'batlantirishga biologik boy va sifatli ozuqa bazasini yaratish, buning uchun sershira o'simlik turlarini keng maydonlarga ekilishi va tizimli joylashtirilishi, genetika va seleksiya ishlari yutuqlaridan keng foydalanish, biotexnologik jarayonlarni jadallashtirish hamda ularni asalarilar nasli va ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifatini yaxshilashda qo'llash, ilm-fan yutuqlarini ishlab chiqarishga tez va keng joriy etish, veterinariya xizmatlarini rivojlantirish va bunday xizmatlarni o'z vaqtida hamda sifatli bajarilishini ta'minlash lozim. Asalarichilik xo'jaliklariga naslli ona asalarilarni genetik imkoniyatlarini oshiruvchi texnologiyalarni rivojlantirishga davlat tomonidan alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa. Hozirgi kunda asalarichilik tarmog'ini rivojlantirish uchun yuqorida ta'kidlab o'tilgan muammolardan kelib chiqqan holdatarmoqni barqaror rivojlantirish asosida aholini tabiiy asal, sanoat korxonalarini esa xom ashyoga bo'lgan talabini doimiy qondirish uchun tarmoqda tashkiliy, iqtisodiy va huquqiy yo'nalishlarni o'z ichiga olgan qo'yidagi tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Farmanov J.Z. "Asalarichilikda raqamli texnologiyalarni transformatsiya qilishni iqtisodiy manbalarini moliyalashtirish yo'llarini taxlili" 2025-yil 29-yanvardagi «Prospects and main trends in modern science» xalqaro anjumani 56-60-betlar

2. Askarov N. Respublikada asalarichilik tarmog'ini rivojlantirish // Amaliy qo'llanma. "NEW-STYLE STAR" MChJ, @ QXI ITI, 2017 yil, 51 bet.

3. Farmanov, J. Z., Rimboyeva, N. X. qizi, & Rimbayeva, G. X. qizi. (2023). Qishloq xo'jaligini raqamlashtirishda xorij tajribasidan foydalanish. Golden brain, 1(1), 231–236. Retrieved from

IMPORT QILINAYOTGAN TOVUQ KROSSLARNING MAHSULDORLIGI

B.Alimbaev., B.Joldasbaev., S.Kaljanbayev

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali

Annotatsiya. Dehqon, fermer va kichik parrandachilik xo'jaliklari sharoitida "Lohmann LSL-Classic" va "Lohmann-Sandy" krosslarining genetik potensiali o'rganildi. Naslli tuxumlar tarkibiy qismining inkubatsion sifatleri, jo'jalarning o'sish sur'ati, tirik vazni va tuxumdorligi bo'yicha "Lohmann LSL-Classic" krossidan oldinda turadi. " Lohmann LSL-Classic " tovuqlarining tuxum qo'yish qobiliyati